

ERAMIZGACHA BO`LGAN DAVRLARDA QADIMGI MISR MUSIQASI

X.Sh.Raxmatullaev

Termez state institute of pedagogy, faculty of pedagogy
and art, department music education teacher

email: xumoyun@terdupi.uz

orcid:0000-0001-5471-324X

WoSid: AEX-8544-2022

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7762222>

ANNOTATION

This article contains brief information about the music of Ancient Egypt, one of the oldest civilizations on earth, its history, musicians and instruments.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada yer yuzidagi eng qadimgi tsivilizatsiyalardan biri bo`lgan Qadimgi Misr musiqasi, uning tarixi, sozandalari, cholg`ulari haqida qisqacha ma`lumotlar keltirilgan bo`lib, undan Misr xalqlari madaniyatining qay darajada rivojlanganini o`rgangan mutaxassis olimlarning farazlari, qilingan kashfiyotlar haqida bilib olishingiz mumkun bo`ladi.

АННОТАЦИЯ

В этой статье собраны краткие сведения о музыке Древнего Египта, одной из древнейших цивилизаций на земле, ее истории, музыкантах и инструментах.

Shubha yo`qki Misr insoniyat tamaddunlarining eng yirik va eng qadimgi o`choqlaridan biri bo`lgan. Misrning Afrika qitasining aqilli odam (Homo sapiens-aqilli odam 6-7 million yillar oldin) paydo bo`lgan va tarqalgan eng serunum, chuchuk suvli Nil daryosi bo`ylarida ekanligi, uni odamzot uchun eng qulay sharoitli makonga aylanishiga sabab bo`lib xizmat qilgan. Bu qitaning issiq iqlimi odamlarning yashab qolish imkoniyatlarini oshirgan. Misrdan topilgan eng qadimgi ustachilik va ov qurollari quyi paleolitning Ashel davriga tegishli bo`lib, bundan 1,5 million yillar oldin yashagan homo sapiens tomonidan yasalgan. Rivojlangan tamaddunlar va Fravnlr davriga qadar ham Misrda Xalfan va Kubban (er.old. 22 ming yilliklar), Sebil (er.old. 13 ming yilliklar), Qadan (er.old. 13 ming yilliklar), Harif (er.old. 9 ming yilliklar), Fayum (er.old. 9 ming yilliklar), Merimde, El-Omari, Maadi, Nabta, Tasian, Badar, Nakad, Amrat, Gerzen (er.old. 3 ming yilliklar) kabi madaniyat o`choqlari va 5 mingga yaqin shaxar tarmoqlari mavjud bo`lgan.

Albatta, bunday uzoq tarixga ega hududda musiqaning rivojlanmasligi mumkun emas edi. Ammo, yuqorida keltirilib o`tilgan madaniyat o`choqlarida yozuvning mavjud bo`lmaganligi, bo`lgan taqdirda ham yozma ko`rinishda saqlanib

qolmaganligi, ushbu davrlarda musiqaning qanday bo`lganligini bizga mavhum qilib qo`yadi. Qadimgi Misr musiqasi haqida bizga ma`lumot beruvchi eng qadimgi manbalar faqatgina eramizdan oldingi 3 ming yillklarga borib taqaladi. Bu manbalar ibodatxona devorlari, firavnlr va boshqa oily tabaqa vakillari hisoblangan shaxslarning sag`analari, shu bilan birga bazi saroy obidalariga ishlangan o`ymakorlik va chizmakorlik ishlarida saqlanib qolgan.

Qadimgi Misr xalqi uchun kuy va raqs muhim o`rinda bo`lgan. Ular musiqani shodlik olib keluvchi, g`amlarni unittiruvchi vosita sifatida hisoblashgan va qo`llashgan. Mabudlar uchun madhiyalar aytib, ularni ulug`lashgan. Musiqa jamiyatning har bir jabhasida, ibodatxona, saroy, ustaxona, ferma va hatto jang maydonlarida ham yangragan. Ibodatxona musiqachilari ko`proq ayollar bo`lib, ularni "Shemay"lar deb atashgan va ular jamiyatda boshqa musiqachilardan yuqoriroq o`rinda turishgan. Firavnlr o`z saroylarida ko`plab istedod soxiblarini yig`ishga harakat qilishgan. Musiqachilar qatorida rassomlar ham saroyda o`z o`rniga ega bo`lgan. Ammo, jamiyat tuzilishiga ko`ra saroy musiqachilari, ibodatxona musiqachilaridan quyi darajali deb hisoblangan.

Qadimgi Misr musiqasida ko`proq urma zarbli va torli cholg`ular qadrlangan. Bunda ular kuy ohangini qo`shiq qilib aytishgan, asboblar va qo`l-oyoqlar yordamida esa faqatgina ritmni berib turishgan. Arfa, krotales, auloi cholg`ulari mashxur bo`lib, ular yakka va birgalikda ijro etilgan. Olimlar tomonidan partituralar deb taxmin qilinayotgan bir necha ieroglif ko`rinishidagi o`yma manbalar topilgan bo`lib, ularning mazmuni hanuzgacha o`qilmay qolmoqda. Topilgan manbalarga asoslangan olimlar, ibodatxonalarda musiqa juda sodda va rangsiz bo`lganligini aniqlashgan. Ibodatxonalar musiqasida qo`shiqchilar kuy oxangiga sistrda jo`r bo`lib turshgan. Bazmlardagi musiqalar lyutnya, turli shiqildoqlar, fleyta va har-hil ko`rinishlardagi urma zarbli cholg`ular bilan bir qatorda, qo`shiqchilar ansambli jo`rligidagida o`tqazilgan.

Qadimgi Misrda bayramlar, marosimlar, to`ylar, tug`ilgan kun, dafn marosimi kabi rasm-rusumlar ham musiqasiz bo`lmagan va bu musiqalar ibodatxona musiqalariga nisbatan yegilroq bo`lgan. Qo`shiqchilar, fleytachilar, arfachilar, shiqildoqchilar, lyutnya, lira ijrochilari turli ritmlarda ma`lum bir balandlikda o`z ijro mahoratlarini ko`rsatishga, tomoshabinlar e`tiborini jalb qilib, qo`shiq ritmiga ularni ham chapak chalish bilan qo`shilishga undashgan. Bazm kechalarida qatnashgan cholg`uchiar, ibodatxona shemaylari kabi martabaga ega bo`lishmagan bo`lsada, o`z ishining ustalari bo`lishgan. Vaholanki mana shunday bazm-u jamshidlar, ijtimoiy musnosabatlrni musthkamlash va kengaytirish, yangiliklardan habardor bo`lish vositasi sifatida xizmat qilgan.

Qadimgi Misrlıklar afsonalarida ham musiqa yuqori darajaga qo'yilgan bo'lib, Bes, Xatxor va Bastet kabi mabudlarning musiqa homiylari sifatida qaralgani, bunga yaqqol misol bo'la oladi. Bundan tashqari qadimgi Misr yodigorliklarida juda ko'p boshqa mabudlar ham qo'llarida cholg'u ushlab turgan holda tasvirlangan. Bunga albatta, ibodatxonlarning va ularda kuylovchi yuqori tabaqa ayollaridan tashkil topgan shemayalarning o'rnini bor. Bu musiqachi ayollar firavnlarning va boshqa yirik siyosatchilarning xotinlari bo'lishgan. Shu sababli qadimgi Misr musiqasida erkaklar doimo past va bo'yunsunuvchi vazifasida kelgan. Yuqori martabaga erishishni istovchilar esa musiqani kasb sifatida tanlashmagan. Musiqa bilan shug'ullangan erkaklarning deyarli barchasi past tabaqa vakillari yoki bo'lmas ko'zi ojiz shaxslar bo'lishgan. Qadimgi Misrlıklar so'qir musiqachilarga alohida etibor bilan qarashgan. Ularning ko'zlari ojiz bo'lsada, eshitish va yodlab qolish qobiliyatlari boshqa musiqa vakillarining nisbatan kuchli deb hisoblashgan.

Qadimgi Misr musiqasida, cholg'ularga odam ovozga jo'r bo'lib turuvchi vosita sifatida qaralgan va ular uchun alohida kuylar yaratilmagan. Agar cholg'ularni turlariga qarab o'rganadigan bo'lsak, ularni uch asosiy guruhga bo'lishimiz mumkin bo'ladi. Bular puflama, zarbli va torli cholg'u guruhlaridir.

Misr musiqasida qo'llanilgan eng birinchi cholg'ular puflama cholg'ular bo'lib, ular sibzgi, yunon avlosi yoki ikkitali gaboy ko'rinishida bo'lgan. Eramizdan avvalgi 2800 yillarda avlosdan foydalanilganligi haqida manbalar mavjud. Ikki uchdan iborat, ikki hil uzunlikda bu cholg'uning uchlari turli tonlarni berish uchun bo'lgan. Uzunroq bo'lgan qismdan chiquvchi tovushni akkord o'rnida ham qo'llash mumkin bo'lib, bu kuyni jonlantirgan. Vaqt o'tishi bilan bu cholg'u ikkiga ajralgan va harbiy yurishlar, turli chaqiriqlarda qo'llanila boshlagan. Bunga qazishmalar natijasida sag'analardan topilgan mabud Ra trubasi va Tutenxamon trubalarini misol qilish mumkin. Eramizdan avvalgi II asrlarda Ktesibiy Aleksandriy suvli organni ixtiro qiladi va bu cholg'u Misr musiqasida ommalashadi.

Kuy ritmini berib turish uchun zarbli cholg'ulardan shiqildqlar, ideofonlar, menat, kastenet va sistrklar qo'llanilgan bo'lib, bu cholg'ularning ko'pi Misr mabudlari bilan aloqador hisoblangan. Misr cholg'ular orasida zarbli cholg'ularning nixoyat darajada ko'pligi, musiqada ritmning ahamiyati katta bo'lganligidan darak beradi. Shu bilan birga sag'ana hamda ibodatxonalardan topilgan o'yma rasmlarda, sozandalar chalgan kuy ohangiga atrofdagi muhlislarning befarq bo'lishmaganligini, qarsak chalishib, kuy ritmiga jo'r bo'lishganligini ko'rish mumkin.

Qadimgi davrlarda ov uchun mo'ljallangan kamon va uning torlari, arfa cholg'usini yasashda ishlatilgan. Odatda bu arfalarning tori sakkiztadan, o'n ikkitagacha bo'lgan. Arfa torlari hayvon ichaklaridan ishlangan. Musiqa bilan shug'ullanish, musiqiy cholg'ularni ijro qilishda ikki jins vakillariga ham hech qanday cheklovlar bo'lmagan. Eramizdan oldingi 2000-1700 inchi yillarlar oralig'ida ommalashgan lira cholg'ulari Misrga qadimgi Yaqin Sharqdan kirib kelgan bo'lib, lyutnyalar ham huddi shu kabi Misr hududiga kirib kelgan.

Eramizdan oldingi VI asrlardan Misr hududlariga dengiz orqali yunon savdogarlari, yollanma ishchi va yollanma askarlarning kirib kela boshlashi, mahalliy halq hayotiga tasir etmay qolmagan. Eramizdan oldingi IV asrlardan Misr boshqaruvining Ptolomeylar sulolasiga o'tishi deyarli to'lliqligicha Misrliklar hayotini va madaniyatining ellinlashishiga olib keladi. Shu jumladan, musiqa ham yunon olimlari g'oyalari, falsafiy qarashlari bilan charxlana bordi. Pifagorning musiqa haqidagi qarashlari, mahalliy musiqachilarning qarashlar bilan mutlaqo qarama-qarshi bo'lgan. Ammo yunon boshqaruvi va madaniyatining ustunligi, nazariy bilimlarning ilmiyligi, kuy qonuniyatlarining soddaligi mahalliy musiqachilarni, o'z qarashlaridan to'laligicha voz kechishiga sababchi bo'lgan.

Foydalanilgan va o'qishga tavsiy qilinuvchi adabiyotlar:

- 1.Margaret Myurrey. Qadimgi Misrning buyukligi. - Moskva: ZAO Tsentrpoligraf, 2009. - S. 193-195. - 319 b.
- 2.Lise Manniche. Qadimgi Misrdagi musiqa va musiqachilar. - 1991 yil.
- 3.Shafatovich, R. K. (2021). Unique ways to organize the first piano lessons for adults. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(11), 259-261.
- 4.Rakhmatullaev, H. S. (2022). Music, Man and Artificial Intelligence. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY*, 3(12), 93-96.
- 5.Shafatovich, R. H. (2022). The Study of the Historical Roots of the Art of Bakhshi by Means of Words and Music. *International Journal of Culture and Modernity*, 15, 45-47.
- 6.Raxmatullaev, X. S. (2022). Tarixgacha bo'lgan davrlarda musiqa. *Science and Education*, 3(11), 821-825.
- 7.Raxmatullayev, X. S. (2022). BORBAD MARVAZIY FORS VA TURKIY XALQLAR MUSIQASI ISLOHOTCHISI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10), 1262-1270.
- 8.Raxmatullaev, X. S. (2023). THE EPIC OF ERGENEKON OR THE RETURN OF THE TURKIC PEOPLES. *Science and innovation in the education system*, 2(1), 15-20.

9. Raxmatullaev, X. S. (2022). BLIND SON OR INFANT SON? HEROIC EPIC OF TURKISH PEOPLES THROUGH THE EYES OF THE WORLD. *Scientific Impulse*, 1(5), 1588-1592.
10. Raxmatullaev, X. S. (2022). ANOTHER LOOK AT THE TURKISH HEROIC EPIC. *Scientific Impulse*, 1(5), 1585-1588.
11. Raxmatullaev, X. S. (2022). THE GREATEST EPIC OF THE TURKIC PEOPLES IS MANAS. *Scientific Impulse*, 1(5), 1593-1598.
12. Mariam F. Ayad. *Mabudning xotini, Mabudning xizmatkori: Amunning mabudining xotini (miloddan avvalgi 740–525)*. - Routledge, 2009. - S. 49. - 228 b.
13. Bes, qadimgi Misr xudosi // Brokxaus va Efronning entsiklopedik lug'ati: 86 jildda (82 jild va 4 ta qo'shimcha). - Sankt-Peterburg, 1890-1907.
14. Lise Manniche. *Qadimgi Misr musiqa asboblari*. - 1975 yil.
15. Uilyam X. Pek. *Qadimgi Misrning moddiy dunyosi*. - Kembrij universiteti nashriyoti, 2013. - S. 58-59. - 229 b.
16. Sist. *Musiqiy ensiklopediya*. 2010-yil 12-martda olindi. 2015-yil 14-fevralda asl nusxadan arxivlangan.

